

Abril 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 1

ISSN: 2316-4670

Toledo, L.F. (org.). 2021. Herpetologia brasileira contemporânea. 1ª edição. Sociedade Brasileira de Herpetologia. São Paulo. 240 pp.

Leo R. Malagoli

Núcleo São Sebastião, Parque Estadual da Serra do Mar, Fundação para a Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São Paulo, 16000-000 São Sebastião, SP, Brasil.

E-mail: lrmalagoli@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6533636](https://doi.org/10.5281/zenodo.6533636)

Embora a minha curiosidade e interesse pelos anfíbios tenham surgido na infância, foi durante a graduação no começo dos anos 2000, que iniciei a busca pelos primeiros artigos e livros ligados à Herpetologia. Durante essas buscas, realizadas na biblioteca do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), entrei em contato com os autores clássicos e comecei a me acostumar com os nomes dos autores mais citados naquela época. Neste contexto, me deparei com uma publicação que reunia artigos que apresentavam um panorama sobre a ciência que eu começava a estudar, servindo como uma bússola: *Herpetologia no Brasil*, 1 (Nascimento et al. 1994). Após alguns anos, já formado e atuando profissionalmente como biólogo, pude acompanhar o lançamento do *Herpetologia no Brasil II* (Nascimento & Oliveira 2007), que trouxe o desenvolvimento de novos assuntos que serviram de base e inspiraram novas gerações de herpetólogos, incluindo eu mesmo. Assim, se considerarmos os 28 anos desde a publicação do *Herpetologia no Brasil*, 1, impressiona o atual lugar e a importância que a Herpetologia brasileira alcançou na ciência nacional e internacional.

Em 18 capítulos muito bem escritos e organizados, o livro *Herpetologia Brasileira Contemporânea* apresenta os principais avanços em diversas linhas de pesquisa da herpetologia, após 14 anos da publicação da última coletânea (i.e. Nascimento & Oliveira 2007). A obra exhibe os

progressos desde as linhas mais clássicas de pesquisa como estudos relacionados a girinos e bioacústica, passando por temas como biologia reprodutiva de jararacas, ecologia de lagartos e planos para a conservação de espécies, até a importância da história natural (sempre necessária, embora ainda frequentemente negligenciada) permeando todas estas vertentes. Também são apresentados temas amplos e em multiescala, relacionados à biodiversidade de répteis e anfíbios, tais como a influência das mudanças climáticas sobre os Lepidosauria e processos responsáveis por moldar a diversidade e evolução das espécies da herpetofauna no espaço e no tempo.

Mesmo nos temas mais clássicos, é impossível não se surpreender com a atual sofisticação no uso e integração de múltiplos métodos, ferramentas de análises computacionais e da biologia molecular, permeando praticamente todas as linhas de pesquisa apresentadas na obra. Em uma comparação aos dois compêndios anteriores (Nascimento et al. 1994; Nascimento & Oliveira 2007), o leitor irá perceber na nova publicação a inclusão de temas que se desenvolveram muito nos últimos 15 anos, com avanços extremamente importantes. Dentre estes temas é possível citar o elevado nível de conhecimento relacionado aos patógenos que ameaçam os nossos anfíbios, e as novidades nos campos da ecoimulologia e da parasitologia. De igual relevância, o campo da biologia evolutiva do desenvolvi-

mento, apresenta o *status* e as principais aplicações desta vertente científica para a herpetologia. Como de praxe, em todos os capítulos os autores apresentam as lacunas de conhecimento, apontam os novos desafios e sugerem caminhos a serem percorridos, contribuindo para inspirar projetos de pesquisa futuros.

A despeito de todas inovações e dos avanços científicos mencionados, o *Herpetologia Brasileira Contemporânea*, joga luz sobre assuntos fundamentais relacionadas à luta e inclusão da diversidade, equidade de gênero e raça na Herpetologia, questões essas que embora sempre existentes, não eram sequer apontadas nas edições anteriores. As abordagens destes temas pelos autores nos trazem excelentes exemplos e reflexões, como a visão heteronormativa a respeito da natureza e da biologia reprodutiva, que em boa parte das vezes não corresponde à realidade que é maravilhosamente diversa e plural, muito além dos míseros “0 e 1”. Impossível não se encantar com o histórico científico e de luta por políticas inclusivas para as mulheres, encampadas com pulso firme por Bertha Lutz, a primeira herpetóloga brasileira. A importância e o papel das mulheres na herpetologia são destacados por diversas autoras em um dos capítulos, apresentando informações e análises sobre grandes conquistas obtidas nas últimas décadas até o presente, mas que precisam de atenção e apoio ininterruptos para que sejam mantidas e melhoradas. Por fim, a inclusão

étnica e racial na herpetologia é muito bem abordada em capítulo que aponta efeitos positivos de políticas afirmativas implementadas na última década, e que resultaram em uma maior presença de pretos, pardos e grupos indígenas nas universidades. No entanto, o autor também destaca que tais políticas necessitam de continuidade para que surtam o efeito desejado, sobretudo porque seus resultados só são observáveis nos médio e longo prazos, sem também deixar de ressaltar o papel de todos nós na implementação e fortalecimento destas políticas.

Que esta obra inspire e contribua não apenas para indicar os novos caminhos científicos que se apresentam, mas também para consolidar a inclusão de toda a diversidade e pluralidade das gerações contemporâneas de herpetólogas e herpetólogos, assim como as duas primeiras versões me inspiraram.

REFERÊNCIAS

Nascimento L.B., Bernardes A.T., Cotta G.A. 1994. *Herpetologia no Brasil I*. PUC-MG, Fundação Biodiversitas, Fundação Ezequiel Dias. Belo Horizonte.

Nascimento L.B., Oliveira M.E. 2007. *Herpetologia no Brasil II*. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Curitiba.

Editor: J. P. Pombal Jr.